

MODELOS PARA INTERPRETAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO: ESTUDO DE CASO NA RMC

Gilson Batista de Oliveira (FAE Centro Universitário) - gilbaol@hotmail.com¹

RESUMO

Essa pesquisa concentra-se na compreensão de quais indicadores explicam melhor o nível de desenvolvimento nas metrópoles e nas cidades que a compõem. O estudo dos indicadores servirá de base para os modelos econométricos estimados com os dados da Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Palavras-chave: Indicadores, Modelos, Desenvolvimento.

INTRODUÇÃO

Essa pesquisa, que busca respaldo em elementos teóricos tanto no campo da econometria quanto no campo da economia, é norteadada pelo seguinte questionamento:

i) Quais indicadores explicam melhor o nível de desenvolvimento nas metrópoles e nas cidades que a compõem? E quais podem servir de base para construção de modelos para auxiliar as políticas nessas regiões?

Como hipóteses têm-se que, dentre os vários indicadores existentes, os que melhor refletem o nível de desenvolvimento regional, e que podem auxiliar na construção de um modelo analítico com base no paradigma desde baixo, são os indicadores de desenvolvimento humano e de qualidade de vida que refletem a qualidade da saúde, da educação e o grau de distribuição de renda.

Para averiguar essa hipótese pretende-se, de maneira geral, estudar como se comportam os indicadores de desenvolvimento humano e social (qualidade de vida), que servirão de base para o modelo econométrico, na Região Metropolitana de Curitiba.

1 INDICADORES SELECIONADOS

Na análise regional é comum o uso de indicadores para averiguação da realidade sócio-econômica local, assim como para testar à validade das teorias explicativas de determinados fenômenos que ocorrem na região.

Alguns indicadores como, por exemplo, o coeficiente de localização, o coeficiente de associação geográfica, o de estruturação, são obtidos de maneira bem simples e, justamente por causa disso, são os que mais aparecem na literatura acerca da análise regional.

Dado a natureza inovadora da teoria do desenvolvimento regional endógeno, que servirá de base para construção do modelo para interpretação do desempenho social dos municípios da Região Metropolitana de Curitiba, utilizar-se-ão como referências o Índice de Desenvolvimento Social (IDS) e o Índice do Desenvolvimento Humano Municipal Ampliado (IDHMA). Esses índices serão obtidos por meio da utilização dos indicadores básicos do Índice do Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) e do coeficiente de Gini².

O IDH-M é a expressão da média aritmética simples de três indicadores básicos: longevidade, educação e renda. O Indicador de Longevidade (IL) reflete a esperança de vida ao nascer (medida em anos), o Indicador de Educação (IE) retrata a taxa de analfabetismo (peso de 2/3) e a taxa de freqüência escolar bruta (peso 1/3) e o Indicador de Renda (IR) representa a renda familiar per capita (medida em salários mínimos). Cada um desses indicadores básicos é obtido através do método distancial ou genebrino, que verifica o desempenho do indicador de cada localidade em função do desempenho máximos e mínimos dos componentes do grupo analisado³.

O IDS aparece pioneiramente no trabalho de Prates Rodrigues (1991, p.75), que substitui o Indicador de Renda, componente do IDH-M, por um Indicador de Concentração de Renda (IC) obtido por meio do coeficiente de Gini⁴. Ao fazer isso, obtêm-se um índice que reflete o grau de desenvolvimento social, ou melhor, retrata "... a forma pela qual os resultados do desenvolvimento econômico são apropriados em benefício da sociedade como um todo, ou de frações dela". O conceito de desenvolvimento social, cujo nível é refletido pelo IDS, é consoante com o que Boisier (1989; 1996) e os defensores do paradigma de "baixo para cima" chamam de desenvolvimento, pois na concepção desses autores o desenvolvimento depende da capacidade de ativação social da região para transformar os resultados do crescimento econômico em qualidade de vida para toda sociedade⁵.

Algebricamente, o IDS é obtido da seguinte forma:

$$IDS_j = 1/3 (IL_j + IE_j + IC_j) ; \quad (1)$$

onde as variáveis representam:

→ IDS_j representa o valor do Índice de Desenvolvimento Social obtido na região j ;

→ IL_j representa o Indicador de Longevidade observado para a região j ;

→ IE_j representa o Indicador de Educação averiguado para a região j e;

→ IC_j representa o Indicador de Concentração de Renda obtido na região j .

Já o IDHM trata-se de uma incorporação da metodologia do IDS. Para obtenção desse índice basta somar o Indicador de Concentração de Renda (IC) aos indicadores básicos componentes do IDH-M e fazer uma média aritmética simples. Esse índice, assim como o IDS, reflete as idéias expressas no paradigma de “baixo para cima” e é consoante com a visão de desenvolvimento humano e social.

Algebricamente, o IDHMA é obtido da seguinte forma:

$$IDHMA_j = 1/4 (IL_j + IE_j + IR_j + IC_j) ; \quad (2)$$

onde:

→ $IDHMA_j$ representa o valor do Índice do Desenvolvimento Humano Municipal Ampliado obtido na região j ;

→ IL_j representa o Indicador de Longevidade observado para a região j ;

→ IE_j representa o Indicador de Educação averiguado para a região j ;

→ IR_j representa o Indicador de Renda averiguado para a região j e;

→ IC_j representa o Indicador de Concentração de Renda obtido na região j .

Conforme Oliveira (1999), por ser um indicador obtido pelo método distancial, que verifica o desempenho da região (localidade) em relação aos desempenhos máximos e mínimos (extremos) dos componentes da amostra, quando mais se aproximar da unidade (1) melhor será o nível de desenvolvimento social da localidade estudada⁶.

Tendo esclarecido o índice de desenvolvimento que a ser utilizado na análise, resta-nos apresentar o modelo econométrico que servirá de referência à interpretação dos resultados do nível de desenvolvimento social medido pelo IDS na Região Metropolitana de Curitiba.

2 MODELOS ECONOMÉTRICOS PARA INTERPRETAÇÃO

A análise econométrica é normalmente utilizada nas Ciências Econômicas para ratificar a validade das teorias e, obviamente, fornecer modelos para interpretação dos resultados, que são apontados como hipóteses pelos economistas e cientistas sociais. A princípio utilizava-se variáveis puramente exógenas, como por exemplo o modelo de crescimento de Solow que explica o crescimento econômico (Y) através da variação da

dotação de capital (k) e do estoque de mão-de-obra (L). A partir da década de 1980, dada a grandiosidade da parte não explicada pelo modelo de Solow, o que se denomina de resíduo, passou-se a incorporar variáveis de caráter endógeno ao modelo para melhorar seu poder explicativo, conforme demonstrado na equação (7).

De acordo com Souza (2004, p.47), a pesquisa, no campo da economia, para “construção (...) de modelos de crescimento nos quais determinantes-chave do crescimento fossem endógenos nasceu da insatisfação gerada pelos modelos que tentavam explicar exogenamente o crescimento econômico de longo prazo”.

A técnica mais comum usada pelos pesquisadores para construção de modelos econométricos é a análise de regressão do tipo linear, que é realizada através do método dos mínimos quadrados ordinários. Esse tipo de análise, feita com séries temporais ou com séries tipo *cross-section*, permite a estimação de uma função (modelo) matemática para auxiliar a elaboração do planejamento e averiguação dos resultados esperados.

Desta forma, aplicar-se-á o método dos mínimos quadrados ordinários para se extrair um modelo econométrico que reflita o peso e a importâncias das variáveis determinantes do nível de desenvolvimento humano e social medido pelo IDS e pelo IDHMA.

O primeiro passo é desmembrar as variáveis básicas de cada um dos indicadores componentes do IDS e do IDHMA. Como anteriormente demonstrado o IDS e o IDHMA são compostos pelas seguintes variáveis:

- O IL incorpora a expectativa de vida ao nascer, que é medida em anos;
- O IE reflete a taxa de analfabetismo (peso de 2/3) e a taxa de frequência escolar bruta (peso 1/3);
- O IR demonstra o nível de renda através da renda familiar per capita (medida em salários mínimos) e;
- O IC retrata o grau de concentração de renda medido pelo coeficiente de Gini.

Essas variáveis compõem o resultado final do IDS e do IDHMA varia entre zero (0) e um (1). Quanto mais próximo da unidade for o resultado, melhor o nível de desenvolvimento humano e social do município.

Porém, como se pretende estimar um modelo explicativo para auxiliar a interpretação dos resultados do nível de desenvolvimento humano e social nas cidades componentes de uma região metropolitana, tendo com norte a teoria do desenvolvimento regional endógeno (paradigma de baixo para cima), notadamente inspirado no trabalho de Boisier (1989), propõe-se, primeiramente, para o modelo explicativo do IDS, a substituição das variáveis do IL e do IE pelos seguintes indicadores:

- Mortalidade até cinco anos de idade, que substituirá a variável esperança de vida ao nascer para melhor refletir os esforços da população local para a manutenção

da vida futura. Espera-se que esta variável gere uma constante com sinal negativo na equação a ser estimada, pois quanto maior for à taxa de mortalidade acredita-se que menor seja o IDS;

- Distância da classificação de ordem em relação ao centro (cidade sede da região metropolitana), com base no trabalho pioneiro de Boudeville (1973), que deve refletir a validade da teoria da polarização para se explicar o desenvolvimento social nas cidades de uma região metropolitana, bem como demonstrar a importância da existência de uma instituição supra-municipal e da cooperação para melhorar o desenvolvimento social das cidades mais afastadas do centro. Espera-se que esta variável gere uma constante com sinal negativo na equação a ser estimada;
- Incapacidade de ativação social, que será representada pela *proxy* intitulada pelo PNUD (2006) de analfabetismo funcional, isto é, percentual de pessoas com menos de 4 anos de estudo. Entende-se que pessoas com baixo grau de instrução, incapazes de compreender um texto, tem menor condições e/ou capacidade de criar um conjunto de elementos políticos, institucionais e sociais, tal qual explicita Boisier (1989), pois são mais maleáveis e com alto grau de resignação. Assim, quanto maior o número de pessoas consideradas analfabetas funcionais menor será a capacidade de ativação social da localidade (município) e, por conseguinte, menor será o desenvolvimento medido pelo IDS. Portanto, espera-se obter a partir dessa *proxy* uma constante com sinal negativo para refletir a relação inversa.

A estimação do modelo econométrico para de interpretação do desenvolvimento, com o IDS, será feita a partir da seguinte equação:

$$\ln(\text{IDS}_{(t)}/\text{IDS}_{(t-1)}) = \alpha \ln(X_{1(t)}/X_{1(t-1)}) + \beta_1 \ln(X_{2(t)}/X_{2(t-1)}) + \beta_2(X_3) + \beta_3(X_{4(t)} - X_{4(t-1)}) + \varepsilon \quad (3)$$

Esta equação tem como variáveis explicativas:

X_1 = estimativa da taxa de mortalidade infantil até cinco anos, variável de influência inversa;

X_2 = estimativa do nível de concentração de renda, medida pelo índice de Gini, com influência inversa no resultado do IDS;

X_3 = essa expressão representa a distância do centro, ou cidade pólo da região, em quilômetros⁷ multiplicada por menos 1, para refletir a relação inversa entre as variáveis;

X_4 = estimativa da incapacidade de ativação social, variável de influência inversa, obtida através da subtração da taxa de analfabetismo funcional no período t da taxa observada para o período $t-1$;

ε = erro do modelo, que, obviamente, tem-se a esperança de ser nulo;

α , β_1 , β_2 e β_3 = constantes estimadas para o modelo.

Seguindo a lógica do IDS, propõe-se para o IDHMA, que será utilizado para auxiliar a interpretação dos resultados do nível de desenvolvimento humano e social nas cidades componentes de uma região metropolitana, com as mesmas variáveis explicativas do modelo anterior.

Desta forma, a estimação do modelo econométrico para de interpretação do desenvolvimento, com o uso do IDHMA, deverá seguir a mesma equação do IDS:

$$\ln(\text{IDHMA}_{(t)}/\text{IDHMA}_{(t-1)}) = \alpha \ln(X_{1(t)}/X_{1(t-1)}) + \beta_1 \ln(X_{2(t)}/X_{2(t-1)}) + \beta_2(X_3) + \beta_3(X_{4(t)} - X_{4(t-1)}) + \varepsilon \quad (4)$$

Como os dois índices usados refletem o nível de desenvolvimento humano e social, espera-se encontrar valores significativos na dedução econométrica dos modelos. Os dois índices e as variáveis explicativas sugeridas são coerentes com a teoria, que se acredita explicar melhor o desenvolvimento das regiões metropolitanas.

Os modelos econométricos acima foram inspirados nos trabalhos de Benhabib e Spiegel (1994) e de Souza (2004), que propõem uma equação semelhante⁸ para averiguação da variação do produto a partir de séries de variáveis do tipo *cross-section*. No caso em questão não se verificará oscilação do produto, mas, verificar-se-á a oscilação do Índice de Desenvolvimento Social e do Índice do Desenvolvimento Humano Municipal Ampliado, através de variáveis representativas dos municípios da região extraídas do Atlas do Desenvolvimento Humano, do Tribunal de Contas da União, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A expectativa é de se obter modelos que, respeitando o tratamento teórico, apresente bons resultados nos teste de significância estatística.

3 ESTUDO DE CASO NA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

Esse item trará uma interpretação do processo de desenvolvimento desencadeado na Região Metropolitana de Curitiba, enfatizando o desempenho do Índice do Desenvolvimento Social (IDS) e do Índice do Desenvolvimento Humano Municipal Ampliado

(IDHMA) das cidades membro. Ademais, buscar-se-á demonstrar os resultados gerados pelas estimativas dos modelos propostos pelas equações (3) e (4).

3.1 O DESEMPENHO DOS INDICADORES BÁSICOS E O RESULTADO DO MODELO PROPOSTO NAS CIDADES DA RMC

As estatísticas sociais selecionadas do Atlas do Desenvolvimento Humano (PNUD, 2006) para as cidades da RMC apontam elevados níveis de desigualdade. Uma primeira análise já nos revela que quanto mais afastadas do pólo (cidade de 1ª ordem) piores são os resultados dos indicadores sociais das cidades satélites (2ª e demais ordens). Isso é indicativo da importância da inclusão da variável referente à distância do centro para se explicara às oscilações do IDS na região. O mesmo acontece com as demais *proxies* e com os outros indicadores básicos. Em 1991 e 2000, as cidades mais afastadas do epicentro da RMC apresentaram os piores indicadores sociais dentre as cidades da região. O mais interessante é que parece haver uma correlação negativa entre as variáveis IDS, Gini e Percentual de pessoas com 15 anos ou mais com menos de quatro anos de estudo, o que o IBGE chama de Taxa de Analfabetismo Funcional, que usamos como *proxy* para demonstrar a importância de se ter capacidade de ativação social na região. Assim, parece que quanto maior a concentração de renda e maior for a taxa de analfabetismo funcional menor será a variação do IDS, mas isso somente será confirmado após a aplicação da análise de regressão. O mesmo pode ser dito em relação a taxa de mortalidade e ao IDH-M e seus indicadores básicos. Os quadros a seguir trazem os indicadores básicos da região.

QUADRO 1 – NÚMEROS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA						
Município	População	Área	Distância da Capital – Km	Data da Criação	Data da Inclusão	Ordem em Relação ao Centro*
CURITIBA	1.587.315	433	0	29/03/1693	02/01/74	1ª
PINHAIS	102.985	61	7	18/03/92	18/03/92	2ª
ARAUCÁRIA	94.258	466	27	11/02/1890	02/01/74	2ª
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	204.316	900	15	27/12/1897	02/01/74	2ª
CAMPO LARGO	92.782	1.192	32	02/04/1870	02/01/74	2ª
COLOMBO	183.329	199	19	13/01/1890	02/01/74	2ª
FAZENDA RIO GRANDE	62.877	173	19	29/01/90	29/01/90	2ª
CAMPO MAGRO	20.409	274	10	11/12/95	11/12/95	2ª
ALMIRANTE TAMANDARÉ	88.277	276	17	10/10/47	02/01/74	2ª

BALSA NOVA	10.153	408	42	25/01/61	02/01/74	3ª
QUATRO BARRAS	16.161	170	31	25/01/61	02/01/74	3ª
CAMPINA GRANDE DO SUL	34.566	601	31	07/02/56	02/01/74	3ª
CONTENDA	13.241	324	48	14/11/51	02/01/74	3ª
MANDIRITUBA	17.540	348	45	25/07/60	02/01/74	3ª
LAPA	41.838	2145	71	07/03/1872	08/03/02	3ª
PIRAQUARA	72.886	225	22	17/01/1890	02/01/74	3ª
BOCAIÚVA DO SUL	9.050	832	40	16/03/34	02/01/74	3ª
TJUCAS DO SUL	12.260	686	62	14/11/51	29/12/94	3ª
RIO BRANCO DO SUL	29.341	835	33	10/10/47	02/01/74	3ª
ITAPERUÇU	19.344	288	37	09/11/90	09/11/90	3ª
QUITANDINHA	15.272	452	72	13/06/61	29/12/94	4ª
AGUDOS DO SUL	7.221	145	73	25/07/60	22/04/98	4ª
TUNAS DO PARANÁ	3.611	623	87	30/04/90	30/04/90	4ª
CERRO AZUL	16.352	1.193	87	27/12/1897	29/12/94	4ª
ADRIANÓPOLIS	7.007	1.423	133	25/07/60	16/05/95	5ª
DOUTOR ULISSES	6.003	779	170	20/11/90	29/12/94	5ª
RMC	2.768.394	----	----	02/01/74	----	----

* A classificação obedeceu seguiu o critério de ordem em relação a fronteira do Município de Curitiba, cidade pólo da região.

Fonte: IBGE; IPARDES; COMEC

QUADRO 2 – INDICADORES SELECIONADOS PARA AS CIDADES DA RMC NO ANO DE 1991											
Município	Esperança de vida ao nascer, 1991	Taxa de alfabetização, 1991	Taxa bruta de frequência à escola, 1991	Renda per Capita, 1991	Índice de Gini, 1991	Percentual de pessoas de 15 anos ou mais com menos de quatro anos de estudo, 1991	Mortalidade até cinco anos de idade, 1991	IDHM, 1991	IDHM-Renda, 1991	IDHM-Longevidade, 1991	IDHM-Educação, 1991
Adrianópolis (PR)	64,65	66,74	55,51	104,6	0,53	61,97	47,72	0,613	0,55	0,661	0,63

Agudos do Sul (PR)	63,7	81	44,97	112,4	0,47	49,04	51,83	0,632	0,56	0,645	0,69
Almirante Tamandaré (PR)	63,66	83,39	57,39	151,6	0,41	37,75	52,22	0,667	0,61	0,644	0,747
Araucária (PR)	67,1	90,5	57,78	187,2	0,47	33,2	38,04	0,715	0,65	0,702	0,796
Balsa Nova (PR)	69,87	88,31	55,35	144,7	0,51	41,64	28,58	0,708	0,6	0,748	0,773
Bocaiúva do Sul (PR)	65,85	75,71	47,53	120,6	0,49	54,3	42,81	0,639	0,57	0,681	0,663
Campina Grande do Sul (PR)	67,53	84,9	52,93	175,6	0,52	41,69	36,46	0,696	0,64	0,709	0,742
Campo Largo (PR)	67,26	87,77	58,34	190,2	0,48	37,57	37,45	0,711	0,65	0,704	0,78
Campo Magro (PR)	65,21	84,17	57,4	163,3	0,43	41,95	45,38	0,682	0,62	0,67	0,752
Cerro Azul (PR)	64,65	63,11	30,29	87,83	0,54	67,14	47,82	0,568	0,52	0,661	0,522
Colombo (PR)	64,09	87,95	58,33	181,3	0,42	35,87	50,14	0,691	0,64	0,651	0,781
Contenda (PR)	65,27	88,78	49,94	152,5	0,58	43,05	45,17	0,68	0,61	0,671	0,758
Curitiba (PR)	68,7	94,51	73,62	451	0,55	17,93	34,75	0,799	0,79	0,728	0,875
Doutor Ulysses (PR)	61,28	64,64	36,45	69,23	0,49	71,01	63,27	0,546	0,48	0,605	0,552
Fazenda Rio Grande (PR)	68,01	89,41	59,65	175,3	0,51	36	34,34	0,716	0,64	0,717	0,795
Itaperuçu (PR)	63,66	72,23	44,73	100,9	0,47	56,08	52,22	0,606	0,54	0,644	0,631
Lapa (PR)	64,94	87	55,76	142,7	0,55	37,95	46,51	0,678	0,6	0,666	0,766
Mandirituba (PR)	68,01	84,36	54,17	125,7	0,47	47,69	34,34	0,68	0,58	0,717	0,743
Pinhais (PR)	66,83	89,77	63,75	219	0,43	28,45	39,03	0,727	0,67	0,697	0,811
Piraquara (PR)	66,05	86,85	60,42	196,9	0,42	37,29	42,01	0,706	0,66	0,684	0,78
Quatro Barras (PR)	63,66	88,27	61,24	219,6	0,52	36,02	52,22	0,703	0,67	0,644	0,793
Quitandinha (PR)	62,61	80,45	42,34	93,41	0,46	54,35	56,82	0,611	0,53	0,627	0,677
Rio Branco do Sul (PR)	63,66	73,84	48,64	129,1	0,55	51,12	52,22	0,627	0,58	0,644	0,654
São José dos Pinhais (PR)	66,61	90,61	61,79	231,6	0,49	30,75	39,86	0,729	0,68	0,694	0,81
Tijucas do Sul (PR)	64,37	81,28	48,88	128,8	0,52	51,03	48,93	0,648	0,58	0,656	0,705
Tunas do Paraná (PR)	67,43	56,71	41,22	90,21	0,5	73,35	36,83	0,582	0,52	0,707	0,515

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano

QUADRO 3 – INDICADORES SELECIONADOS PARA AS CIDADES DA RMC NO ANO DE 2000

Município	Esperança de vida ao nascer, 2000	Taxa de alfabetização, 2000	Taxa bruta de frequência à escola, 2000	Renda per Capita, 2000	Índice de Gini, 2000	Percentual de pessoas de 15 anos ou mais com menos de quatro anos de estudo, 2000	Mortalidade até cinco anos de idade, 2000	IDHM, 2000	IDHM-Renda, 2000	IDHM-Longevidade, 2000	IDHM-Educação, 2000
Adrianópolis (PR)	69,87	74,09	72,23	115,6	0,59	47,03	21,96	0,683	0,566	0,748	0,735
Agudos do Sul (PR)	67,23	87,12	71,47	154	0,56	36,99	29,04	0,712	0,614	0,704	0,819
Almirante Tamandaré (PR)	66,1	89,94	73,51	197,7	0,48	25,93	32,41	0,728	0,655	0,685	0,845
Araucária (PR)	73,76	94,22	81,84	242,1	0,48	21,23	13,52	0,801	0,689	0,813	0,901
Balsa Nova (PR)	73,76	92,7	75,22	205,9	0,49	27,57	13,52	0,781	0,662	0,813	0,869
Bocaiúva do Sul (PR)	67,46	86,57	67,8	185,8	0,55	35,4	28,38	0,719	0,645	0,708	0,803
Campina Grande do Sul (PR)	70,73	92,19	72,13	212,5	0,5	24,79	19,91	0,761	0,667	0,762	0,855
Campo Largo (PR)	69,24	93,25	77,55	267,3	0,5	24,24	23,54	0,774	0,706	0,737	0,88
Campo Magro (PR)	67,47	90,3	70,55	223,7	0,5	26,85	28,34	0,74	0,676	0,708	0,837
Cerro Azul (PR)	70,17	75,52	65,26	123,8	0,62	48,43	21,24	0,684	0,577	0,753	0,721
Colombo (PR)	69,25	92,78	75,52	236,2	0,47	22,4	23,51	0,764	0,685	0,738	0,87
Contenda (PR)	71,09	92,5	70,46	207,6	0,56	28,76	19,09	0,761	0,663	0,768	0,852
Curitiba (PR)	71,57	96,63	90,44	619,8	0,59	12,14	24,26	0,856	0,846	0,776	0,946
Doutor Ulysses (PR)	63,64	75,8	64,84	86	0,57	52,68	40,62	0,627	0,516	0,644	0,721
Fazenda Rio Grande (PR)	70,73	92,79	77,06	194,3	0,45	22,4	19,91	0,763	0,652	0,762	0,875
Itaperuçu (PR)	66,01	84,18	57,65	133,5	0,51	37,09	32,7	0,675	0,59	0,683	0,753
Lapa (PR)	67,96	91,43	76,01	234	0,64	28,97	26,96	0,754	0,683	0,716	0,863
Mandirituba (PR)	70,91	89,75	71,41	229,4	0,6	34,35	19,5	0,76	0,68	0,765	0,836
Pinhais (PR)	74,3	94,16	82,39	293	0,49	18,42	12,51	0,815	0,721	0,822	0,902
Piraquara (PR)	67,47	91,39	74,84	208,9	0,5	24,7	28,34	0,744	0,664	0,708	0,859
Quatro Barras (PR)	67,85	92,85	80,35	294,6	0,54	20,69	27,26	0,774	0,722	0,714	0,887
Quitandinha (PR)	66,71	88,46	70,54	164,4	0,62	37,21	30,55	0,715	0,625	0,695	0,825
Rio Branco do Sul (PR)	66,01	83,26	68,89	179	0,55	32,18	32,7	0,702	0,639	0,683	0,785

São José dos Pinhais (PR)	70,85	94,31	79,31	311,3	0,52	20,24	19,63	0,796	0,731	0,764	0,893
Tijucas do Sul (PR)	66,92	86,68	72,16	170,9	0,54	40,75	29,73	0,716	0,631	0,699	0,818
Tunas do Paraná (PR)	71,09	71,91	64,69	136,7	0,57	56,85	19,09	0,686	0,594	0,768	0,695

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano

Os dados apresentados para o ano de 2000 revelam, ademais, uma melhora significativa na maioria dos indicadores selecionados. Contudo, a desigualdade entre as cidades da RMC ainda prevalece.

3.1.1 Os resultados do IDS e do IDHMA nas cidades da RMC

Conforme especificado, tratar-se-á um modelo econométrico capaz de explicar as oscilações do nível de desenvolvimento social medido pelo Índice do Desenvolvimento Social. Para tanto, deve-se partir dos dados expressos nos quadros 2 e 3 e aplicar a metodologia explicada e nas equações (1) e (2) para se obter os valores do IDS e do IDHMA que servirão de base para análise de regressão. Primeiro utiliza-se o Índice de Gini para se obter o IC – Indicador de Concentração – que reflete o grau de distribuição de renda.

De posse do indicador de concentração, denominado de grau de concentração de renda, calcula-se a média aritmética do somatório dos seguintes indicadores: IDH-M Longevidade, IDH-M Educação e IC. Dessa forma, se obtêm o IDS, um indicador melhor que o IDH-M para verificar o nível de desenvolvimento nas cidades da RMC. Para obtenção do IDHMA, será incluído o IC junto aos indicadores básicos do IDHM e depois será extraída uma média aritmética simples, conforme metodologia do índice.

Por utilizar o índice de Gini como indicador básico e refletir a variável renda pelo seu grau distributivo, o IDS e o IDHMA trazem resultados distintos daqueles expressos para as cidades da RMC pelo IDH-M. Usando os mesmos critérios do PNUD (2006) os níveis de desenvolvimento medidos pelo IDS e pelo IDHMA são menores daqueles demonstrados pelo IDH-M. Os resultados estão expressos no quadro que segue.

Município	Indicador de Concentração de Renda , 1991	Indicador de Concentração de Renda , 2000	IDS, 1991	IDS, 2000	IDHMA, 1991	IDHMA, 2000
Adrianópolis (PR)	0,470	0,410	0,5870	0,6310	0,5775	0,6148
Agudos do Sul (PR)	0,530	0,440	0,6217	0,6543	0,6065	0,6443

Almirante Tamandaré (PR)	0,590	0,520	0,6603	0,6833	0,6480	0,6763
Araucária (PR)	0,530	0,520	0,6760	0,7447	0,6685	0,7308
Balsa Nova (PR)	0,490	0,510	0,6703	0,7307	0,6535	0,7135
Bocaiúva do Sul (PR)	0,510	0,450	0,6180	0,6537	0,6068	0,6515
Campina Grande do Sul (PR)	0,480	0,500	0,6437	0,7057	0,6418	0,6960
Campo Largo (PR)	0,520	0,500	0,6680	0,7057	0,6633	0,7058
Campo Magro (PR)	0,570	0,500	0,6640	0,6817	0,6538	0,6803
Cerro Azul (PR)	0,460	0,380	0,5477	0,6180	0,5408	0,6078
Colombo (PR)	0,580	0,530	0,6707	0,7127	0,6633	0,7058
Contenda (PR)	0,420	0,440	0,6163	0,6867	0,6153	0,6808
Curitiba (PR)	0,450	0,410	0,6843	0,7107	0,7115	0,7445
Doutor Ulysses (PR)	0,510	0,430	0,5557	0,5983	0,5368	0,5778
Fazenda Rio Grande (PR)	0,490	0,550	0,6673	0,7290	0,6593	0,7098
Itaperuçu (PR)	0,530	0,490	0,6017	0,6420	0,5870	0,6290
Lapa (PR)	0,450	0,360	0,6273	0,6463	0,6208	0,6555
Mandirituba (PR)	0,530	0,400	0,6633	0,6670	0,6425	0,6703
Pinhais (PR)	0,570	0,510	0,6927	0,7447	0,6875	0,7388
Piraquara (PR)	0,580	0,500	0,6813	0,6890	0,6748	0,6828
Quatro Barras (PR)	0,480	0,460	0,6390	0,6870	0,6475	0,6958
Quitandinha (PR)	0,540	0,380	0,6147	0,6333	0,5935	0,6313
Rio Branco do Sul (PR)	0,450	0,450	0,5827	0,6393	0,5830	0,6393
São José dos Pinhais (PR)	0,510	0,480	0,6713	0,7123	0,6740	0,7170
Tijucas do Sul (PR)	0,480	0,460	0,6137	0,6590	0,6063	0,6520
Tunas do Paraná (PR)	0,500	0,430	0,5740	0,6310	0,5615	0,6218

Fonte: Elaboração Própria

3.1.2 Os resultados gerados pelos modelos propostos nas cidades da RMC

A equação (3), que representa o modelo proposto, com o uso do IDS, para nortear políticas de desenvolvimento social em microrregiões, foi testada nas cidades da RMC e apresentou resultados estatisticamente significativos. A estimativa foi feita, a partir dos índices e indicadores básicos demonstrados, com o Software Microsoft Excel⁹.

O Valor-P para os parâmetros obtidos a partir das variáveis da equação (3) – mortalidade infantil, concentração de renda, distância do centro e incapacidade de ativação social – denota que existe alta relação entre essas variáveis e a oscilação do Índice do Desenvolvimento Social. Cabe lembrar que a teoria demonstra que quando P-Valor é menor que 0,05 as variáveis são significativas, no caso, a um nível de confiança de 95%.

A estatística R^2 indica que o modelo estimado explica, aproximadamente, 97,1% da variação do IDS nas cidades da Região Metropolitana de Curitiba. O R^2 ajustado, que tem maior sensibilidade para comparações em modelos com múltiplas variáveis independentes apresentou um resultado de quase 92,2%. O erro padrão da estimativa realizada mostra que o desvio padrão dos resíduos foi de 0,012913842.

O teste F, que verifica a significância conjunta da análise de regressão, aprova o modelo para as cidades da RMC ao nível de 5%. Quanto a presença de heterocedasticidade, o teste de Pesaran-Pesaram¹⁰ rejeitou com nível de 5%. A estatística Durbin Watson (DW), que testa a presença de auto-correlação residual apresentou resultado de 1,783078 que reflete ausência de autocorrelação entre os resíduos do modelo. Para verificação de multicolinearidade do modelo utilizou-se o teste de Farrar e Gluaber, que indicou a aceitação da hipótese nula, que denota ausência de multicolinearidade¹¹.

Os valores obtidos nos testes estatísticos do modelo estimado com a equação (3) revelam a significância das variáveis escolhidas e da equação sugerida para explicar as oscilações do Índice do Desenvolvimento Social na RMC. Isso corrobora a validade da teoria utilizada para nortear o modelo e justificar a adoção das *proxies* selecionadas. Porém, a variável denominada distância do centro, por ser geograficamente incapaz de ser alterada, revela a importância da ação de uma instituição supra-municipal para dirimir diferenças nas cidades da RMC. A distância do centro apresentou um sinal que retrata um cenário típico dos espaços polarizados. Nesses espaços, quanto mais afastados do centro estiverem as localidades, no caso, quanto mais afastadas de Curitiba, cidade de 1ª ordem, estiverem as demais cidades componentes da RMC menor será seu nível de desenvolvimento medido pelo IDS. Como essa variável é fixa, ou seja, imutável dada as características geográficas, testar-se-á, também, um modelo sem a mesma para verificar se as demais variáveis mantêm seu poder explicativo.

QUADRO 5: RESUMO DOS RESULTADOS – EQUAÇÃO (3)

<i>Estatística de regressão</i>	
R múltiplo	0,985631323
R-Quadrado	0,971469105
R-quadrado ajustado	0,922123983
Erro padrão	0,012913842
Observações	26

ANOVA

	<i>gl</i>	<i>SQ</i>	<i>MQ</i>	<i>F</i>	<i>F de significação</i>
Regressão	4	0,124924381	0,031231095	187,2734839	4,21058E-16
Resíduo	22	0,003668881	0,000166767		
Total	26	0,128593262			

	<i>Coefficientes</i>	<i>Erro padrão</i>	<i>Stat t</i>	<i>valor-P</i>	<i>95% inferiores</i>	<i>95% superiores</i>	<i>Inferior 95,0%</i>	<i>Superior 95,0%</i>
Interseção	0	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
Mortalidade Infantil	-0,064003979	0,010187396	-6,282663233	2,53279E-06	-0,085131345	-0,042876612	-0,085131345	-0,042876612
Concentração de Renda (Gini)	-0,216632911	0,027925159	-7,757625075	9,80009E-08	-0,274546145	-0,158719677	-0,274546145	-0,158719677

Distância do Centro	-0,000223267	7,3978E-05	-3,01801322	0,006324774	-0,000376688	-6,98456E-05	-0,000376688	-6,98456E-05
Incapacidade de Ativação Social	-0,002394966	0,000531457	-4,506415998	0,000175106	-0,00349714	-0,001292792	-0,00349714	-0,001292792

Fonte: Elaboração Própria

Os resultados gerados com análise de regressão extraído-se do modelo a distância do centro, também, se mostraram estatisticamente significativos. A nova regressão, teve como ponto de origem a seguinte equação:

$$\ln(\text{IDS}_{(t)}/\text{IDS}_{(t-1)}) = \alpha \ln(X_{1(t)}/X_{1(t-1)}) + \beta_1 \ln(X_{2(t)}/X_{2(t-1)}) + \beta_2 (0) + \beta_3 (X_{4(t)} - X_{4(t-1)}) + \varepsilon \quad (5)$$

O Valor-P para os parâmetros obtidos a partir das variáveis da equação (3) – mortalidade infantil, concentração de renda e incapacidade de ativação social – mostra que existe relação estatisticamente significativa entre essas variáveis e a oscilação do Índice do Desenvolvimento Social. Cabe lembrar que a teoria demonstra que quando P-Valor é menor que 0,05 as variáveis são significativas, no caso, a um nível de confiança de 95%. E todas as *proxies* utilizadas foram aprovadas no teste.

A estatística R^2 indica que o modelo estimado explica, aproximadamente, 96% da variação do IDS nas cidades da Região Metropolitana de Curitiba. O R^2 ajustado, que tem maior sensibilidade para comparações em modelos com múltiplas variáveis independentes apresentou um resultado de quase 91,3%. O erro padrão da estimativa realizada mostra que o desvio padrão dos resíduos foi de 0,015018633.

O teste F, que verifica a significância conjunta da análise de regressão, aprova o modelo para as cidades da RMC ao nível de 5%. Quanto a presença de heterocedasticidade, o teste de Pesaran- Pesaram rejeitou com nível de 5%

¹². A estatística Durbin Watson (DW), que testa a presença de autocorrelação residual apresentou resultado de 1,8344 que demonstra ausência de autocorrelação entre os resíduos do modelo. O teste de multicolinearidade do modelo (teste Farrar e Glauber) indicou a aceitação da hipótese nula, que denota ausência de multicolinearidade¹³.

QUADRO 6: RESUMO DOS RESULTADOS – EQUAÇÃO (5)

<i>Estatística de regressão</i>	
R múltiplo	0,979620738
R-Quadrado	0,959656791
R-quadrado ajustado	0,912670425
Erro padrão	0,015018633
Observações	26

ANOVA

	<i>gl</i>	<i>SQ</i>	<i>MQ</i>	<i>F</i>	<i>F de significação</i>
Regressão	3	0,123405397	0,041135132	182,3694474	1,09444E-15
Resíduo	23	0,005187865	0,000225559		
Total	26	0,128593262			

	<i>Coefficientes</i>	<i>Erro padrão</i>	<i>Stat t</i>	<i>valor-P</i>	<i>95% inferiores</i>	<i>95% superiores</i>	<i>Inferior 95,0%</i>	<i>Superior 95,0%</i>
Interseção	0	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
Mortalidade Infantil	-0,062164173	0,01182658	-5,256309988	2,47559E-05	-0,086629318	-0,037699027	-0,086629318	-0,037699027
Concentração de Renda (Gini)	-0,193618247	0,031242222	-6,197326362	2,53368E-06	-0,258247707	-0,128988787	-0,258247707	-0,128988787

Incapacidade de Ativação Social -0,003094811 0,000556139 -5,564816015 1,16206E-05 -0,004245271 -0,00194435 -0,004245271 -0,00194435

Fonte: Elaboração própria

Já o modelo estimado com a equação (4), que usa o IDHMA, repetiu os bons resultados do modelo estimado com o IDS.

O Valor-P para os parâmetros obtidos a partir das variáveis da equação (4) – mortalidade infantil, concentração de renda, distância do centro e incapacidade de ativação social – denota que existe alta relação entre essas variáveis e a oscilação do Índice do Desenvolvimento Humano Municipal Ampliado a um nível de confiança de 95%.

A estatística R^2 indica que o modelo estimado explica, aproximadamente, 97,1% da variação do IDHMA nas cidades da Região Metropolitana de Curitiba. O R^2 ajustado, que tem maior sensibilidade para comparações em modelos com múltiplas variáveis independentes apresentou um resultado de quase 92,2%. O erro padrão da estimativa realizada mostra que o desvio padrão dos resíduos foi de 0,13228865.

O teste F, que verifica a significância conjunta da análise de regressão, aprova o modelo para as cidades da RMC ao nível de 5%. Quanto a presença de heterocedasticidade, o teste de Pesaran-Pesaram rejeitou com nível de 5%

¹⁴. A estatística Durbin Watson (DW), que testa a presença de autocorrelação residual, apresentou resultado de 1,69, ficando na área de inconclusão, o que nos deixa uma incerteza quanto à ausência de autocorrelação entre os resíduos do modelo. Porém, o valor obtido do DW por ficar mais próximo da área de ausência, juntamente com os demais testes, permite aceitar o modelo estimado sem maiores problemas. Por fim, o teste de multicolinearidade do modelo indicou a aceitação da hipótese nula, que denota ausência de multicolinearidade¹⁵.

Assim como os valores obtidos nos testes do IDS, os valores dos teste do IDHMA, com equação (4), revelam a significância das variáveis escolhidas e da equação sugerida para explicar as oscilações do Índice do Desenvolvimento Humano Municipal Ampliado na RMC. Esses resultados corroboram a validade da teoria utilizada para nortear o modelo e justificam a adoção das *proxies* selecionadas.

Do mesmo modo explicitado anteriormente para o IDS, será feito uma nova estimativa do IDHMA retirando do modelo a variável denominada distância do centro, pois, como foi dito, essa variável é fixa, ou seja, imutável dada as características geográficas.

QUADRO 7: RESUMO DOS RESULTADOS – EQUAÇÃO (4)

<i>Estatística de regressão</i>	
R múltiplo	0,985589847
R-Quadrado	0,971387347
R-quadrado ajustado	0,922031076
Erro padrão	0,013228865
Observações	26

ANOVA

	<i>gl</i>	<i>SQ</i>	<i>MQ</i>	<i>F</i>	<i>F de significação</i>
Regressão	4	0,13070799	0,032676998	186,7226472	4,33886E-16
Resíduo	22	0,003850063	0,000175003		
Total	26	0,134558053			

	<i>Coefficientes</i>	<i>Erro padrão</i>	<i>Stat t</i>	<i>valor-P</i>	<i>95% inferiores</i>	<i>95% superiores</i>	<i>Inferior 95,0%</i>	<i>Superior 95,0%</i>
Interseção	0	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D

Mortalidade Infantil	-0,055245142	0,010435909	-5,293754409	2,59448E-05	-0,076887893	-0,03360239	-0,076887893	-0,03360239
Concentração de Renda (Gini)	-0,111430193	0,028606371	-3,89529293	0,000778313	-0,170756174	-0,052104212	-0,170756174	-0,052104212
Distância do Centro	-0,000152381	7,57827E-05	-2,010763997	0,056763975	-0,000309545	4,78257E-06	-0,000309545	4,78257E-06
Incapacidade de Ativação Social	-0,002642956	0,000544421	-4,854615278	7,49603E-05	-0,003772017	-0,001513896	-0,003772017	-0,001513896

Fonte: Elaboração própria

Constatou-se que os resultados gerados com análise de regressão extraído-se do modelo a distância do centro, também, se mostraram estatisticamente significativos. A nova regressão, teve como ponto de origem a seguinte equação:

$$\ln(\text{IDHMA}_{(t)}/\text{IDHMA}_{(t-1)}) = \alpha \ln(X_{1(t)}/X_{1(t-1)}) + \beta_1 \ln(X_{2(t)}/X_{2(t-1)}) + \beta_2 (0) + \beta_3 (X_{4(t)} - X_{4(t-1)}) + \varepsilon$$

(6)

O Valor-P para os parâmetros obtidos a partir das variáveis da equação (6) – mortalidade infantil, concentração de renda e incapacidade de ativação social – mostra que existe relação estatisticamente significativa entre essas variáveis e a oscilação do Índice do Desenvolvimento Humano Municipal Ampliado, com um nível de confiança de 95%. Portanto, todas as *proxies* utilizadas foram aprovadas no teste.

A estatística R² indica que o modelo estimado explica, aproximadamente, 96,6% da variação do IDHMA nas cidades da Região Metropolitana de Curitiba. O R² ajustado, que tem maior sensibilidade para comparações em modelos com múltiplas variáveis independentes apresentou um resultado de quase 92%. O erro padrão da estimativa realizada mostra que o desvio padrão dos resíduos foi de 0,014076854.

O teste F aprova o modelo para as cidades da RMC ao nível de 5%. O teste de Pesaran- Pesaram rejeitou presença de heterocedasticidade com nível de 5%. A estatística Durbin Watson (DW), que testa a presença de autocorrelação residual apresentou resultado de 1,786151 que demonstra ausência de autocorrelação entre os resíduos do modelo. Por fim, o teste de multicolinearidade do modelo indicou a aceitação da hipótese nula, que denota ausência de multicolinearidade

16.

Os valores obtidos, nos testes das quatro regressões, fortalecem as idéias difundidas pela teoria do desenvolvimento regional endógeno que traz a capacidade de ativação social como fator preponderante para melhoria dos níveis de desenvolvimento regional, no caso, por analogia, nos níveis de desenvolvimento humano e social retratados pela variação do IDS e do IDHMA.

QUADRO 8: RESUMO DOS RESULTADOS – EQUAÇÃO (6)

<i>Estatística de regressão</i>	
R múltiplo	0,982918561
R-Quadrado	0,966128898
R-quadrado ajustado	0,919705324
Erro padrão	0,014076854
Observações	26

ANOVA

	<i>gl</i>	<i>SQ</i>		<i>F</i>	<i>de</i>
				<i>MQ</i>	<i>F significação</i>
Regressão	3	0,130000424	0,043333	218,68164	1,59872E-16
Resíduo	23	0,00455763	0,000198		
Total	26	0,134558053			

	<i>Coefficientes</i>	<i>Erro padrão</i>	<i>Stat t</i>	<i>valor-P</i>	<i>95% inferiores</i>	<i>95% superiores</i>	<i>Inferior 95,0%</i>	<i>Superior 95,0%</i>
Interseção	0	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
Mortalidade Infantil	-	0,011084966	-4,87051	6,43241E-05	-0,076920461	-0,031058462	-0,076920461	-0,031058462

0,053989461

-

Concentração de Renda (Gini)	0,095722525	0,029283103	-3,26887	0,003373554	-0,15629924	-0,035145811	-0,15629924	-0,035145811
------------------------------	-------------	-------------	----------	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------

Incapacidade de Ativação - Social	0,003120605	0,000521265	-5,9866	4,18927E-06	-0,004198924	-0,002042287	-0,004198924	-0,002042287
-----------------------------------	-------------	-------------	---------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Fonte: Elaboração própria

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A compreensão da metrópole como um conjunto indissociável de elementos é condição *sine qua nom* para delinear um plano de ação a caminho do desenvolvimento.

Na busca de melhores índices de desenvolvimento social, deve-se priorizar investimentos nas áreas periféricas, cidades afastadas do centro decisório, com o propósito de reduzir as disparidades e a busca pelos serviços públicos ofertados pelo centro (cidade pólo). Cabe lembrar que a ação conjunta é essencial para melhoria do IDS e do IDHMA, pois ela é a única capaz de contornar os efeitos da variável distância do centro, fator geográfico geralmente fixo, dado que essa se mostrou estatisticamente significativa no modelo estimado com base na equações (3), (4), (5) e (6) para explicar a oscilação do IDS e do IDHMA nas cidades componentes da RMC.

Os quatro modelos propostos se demonstraram estatisticamente significativos para explicar as oscilações do IDS nas cidades componentes da RMC.

Por fim, como demonstrado nos quadros 1, 2, 3 e 4, as cidades mais afastadas do centro dominante (cidades de 3, 4ª e 5ª ordens) tem indicadores mais baixos do que as cidades de 1ª e 2ª ordens da RMC. Aqui cabe salientar que nenhuma célula (cidades periféricas ou cidade pólo) de um sistema vivo doente (Região Metropolitana) pode ser considerada livre da influência de um câncer, quando este afeta o seu habitat, por mais distante e isolada que ela tente ficar. A ação conjunta na RMC, assim como em qualquer metrópole, é o ponto central na busca de melhoria nos indicadores de desenvolvimento. E isso, sem dúvida, servirá de norte para futuras pesquisas sobre o tema.

REFERÊNCIAS

BENHABIB, J; SPIEGEL, M. M. The role of human capital in economic development: evidence from aggregate cross-country data. **Journal of monetary economics**, v.34, pp.143-173, 1994.

BOISIER, S. Política econômica, organização social e desenvolvimento regional. *In*: HADDAD, P. R. (org.). **Economia Regional: teorias e métodos de análise**. Fortaleza: BNB/ETENE, 1989.

BOISIER, S. Em busca do esquivo desenvolvimento regional: entre a caixa preta e o projeto político. *In*: **Planejamento e Políticas Públicas** nº13. Rio de Janeiro: IPEA, 1996.

BOUDEVILLE, J.R. **Os espaços econômicos**. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1973.

OLIVEIRA, G. B. **O desenvolvimento humano e social na Região Metropolitana da Baixada Santista: 1970, 1980 e 1991**. Dissertação de mestrado. Curitiba: PPGDE/UFPR, 1999.

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD). **Relatório sobre o desenvolvimento Humano no Brasil**. Brasília/Rio de Janeiro: PNUD/IPEA, 1996.

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD). **Atlas do desenvolvimento humano**. Brasília: PNUD, 2006.

PRATES RODRIGUES, M. C. **O índice do desenvolvimento social**. Revista Conjuntura Econômica. São Paulo: Editora da FGV, julho, 1991, pp.-73-77.

SOUZA, M. R. P. **Fatores determinantes do crescimento das regiões: um processo de mensuração**. Tese de doutoramento. Florianópolis: PPGEP/UFSC, 2004.

VALE e VASCONCELOS, A. **Economia urbana**. Porto/Portugal: Rés-editora, 1984.

¹ Doutorando em Desenvolvimento Econômico pela UFPR. Professor da FAE Centro Universitário. E-mail:

² Os dados primários são extraídos da Atlas do Desenvolvimento Humano publicado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD.

³ O IDH-M é obtido por meio da média aritmética simples de três indicadores básicos: longevidade, educação e renda. O indicador de longevidade reflete a esperança de vida ao nascer (medida em anos), o indicador de educação retrata a taxa de analfabetismo (peso de 2/3) e a taxa de frequência escolar bruta (peso 1/3) e o indicador de renda representa a renda familiar per capita (medida em salários mínimos). Cada um desses indicadores básicos é obtido através do método distancial ou genebrino, que verifica o desempenho de cada localidade em função do desempenho máximos e mínimos dos componentes do grupo analisado. Matematicamente cada indicador básico do IDH-M é calculado da seguinte forma: $I_{ij} = (X_{ij} - X_{imin}) / (X_{imax} - X_{imin})$, onde I_{ij} reflete o desempenho do indicador i na região j ; X_{ij} é o valor da variável i na região j ; X_{imin} é o valor mínimo da variável i encontrado entre os componentes da amostra e; X_{imax} retrata o valor máximo da variável i dentre os componentes da amostra.

⁴ O IC é obtido da mesma forma que os indicadores básicos do IDH-M. Dado a natureza do Índice de Gini, utiliza-se 0 e 1 como valores máximo e mínimo, ou seja, 0 é o melhor valor (máximo) e 1 representa o pior valor (mínimo). Assim, $IC = (0 - IG_j) / (0 - 1)$, onde IG_j reflete o Índice de Gini encontrado para a região j .

⁵ O conceito de desenvolvimento social de Prates Rodrigues (1991) e a noção de desenvolvimento propagada na teoria de desenvolvimento regional endógeno não destoam do conceito de desenvolvimento humano difundido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). De acordo com o PNUD (1996, p.1), "... nenhum país [cidade, estado ou região] pode manter – e muito menos aumentar - o bem-estar de sua população se não experimentar um processo de crescimento que implique em aumento da população e da produtividade do sistema econômico, amplie as opções oferecidas a seus habitantes e lhes assegure a oportunidade de empregos produtivos e adequadamente remunerados. Por conseguinte, o crescimento econômico é condição necessária para o desenvolvimento humano [e também social] e a produtividade é componente essencial desse processo. Contudo, o crescimento não é, em si, o objetivo último do processo de desenvolvimento; tampouco assegura, por s só, a melhoria do nível de vida da população".

⁶ Como o IDS é calculado usando o mesmo método usado para se obter o IDH-M, pode-se, por analogia, classificar as localidades (regiões) pesquisadas seguindo o critério do PNUD: i) valores abaixo de 0,5 denotam baixo nível de desenvolvimento social; ii) valores entre 0,5 e 0,8 apontam nível de desenvolvimento social médio e; iii) valores superiores a 0,8 indicam alto nível de desenvolvimento social.

⁷ Essa variável pretende captar a influência do núcleo da região (centro) nas demais cidades. Tal referência é muito utilizada nos modelos gravitacionais. Nas palavras de Vale e Vasconcellos (1984, p.96), “a influência do centro urbano sobre um determinado local na área que o rodeia é tanto maior quanto maior for a sua importância e tanto menor quanto menor for a distância”. A problemática dessa variável também é tratada na Teoria Concêntrica da Estrutura Espacial Urbana que propõe que a cidade se expande a partir do centro de modo a formar uma série de zonas concêntricas. (Burgess, 1925 *apud* Vale e Vasconcellos, 1984)

⁸ Esses autores averiguaram a influências de variáveis representativas do capital humano na oscilação do produto através da seguinte equação:

$$\ln(Y_{(t)}/Y_{(t-1)}) = \alpha \ln(X_{1(t)}/X_{1(t-1)}) + \beta \ln(X_{2(t)}/X_{2(t-1)}) + \gamma \ln(X_{3(t)}/X_{3(t-1)}) + \delta (X_{4(t)} - X_{4(t-1)})$$

⁹ Os testes estatísticos foram feitos com base na obra de Hill, *et al.* (1999).

¹⁰ O Coeficiente de determinação ou R-Quadrado, nos diz que há pouca correlação entre as variáveis e o valor de P (e o F significação) > 5%. Portanto, podemos aceitar a hipótese nula e ausência de heterocedasticidade.

¹¹ A Estatística X^2 apresentou resultado de 7,393621 menor que X_c de 12,59, o que permite aceitar $H_0: R_{ij}=0$; ausência de multicolinearidade.

¹² O Coeficiente de determinação ou R-Quadrado de 0,003, nos diz que há pouca correlação entre as variáveis e o valor de P (e o F significação) > 5%. Portanto, podemos aceitar a hipótese nula e ausência de heterocedasticidade.

¹³ A Estatística X^2 apresentou resultado de 0,479148 menor que X_c de 7,4187, o que permite aceitar $H_0: R_{ij}=0$; ausência de multicolinearidade.

¹⁴ O Coeficiente de determinação ou R-Quadrado de 0,0004, gerado pela regressão de teste, nos diz que há pouca correlação entre as variáveis e o valor de P (e o F significação) > 5%. Portanto, podemos aceitar a hipótese nula e ausência de heterocedasticidade.

¹⁵ O teste de Farrar e Glauber apresentou resultado de X^2 (7,39) menor que X_c (12,59), o que permite aceitar $H_0: R_{ij}=0$; ausência de multicolinearidade.

¹⁶ O teste de Farrar e Glauber encontrou X^2 menor que X_c , validando $H_0: R_{ij}=0$; ausência de multicolinearidade.